

KOMPYUTER ILM LARI VA DASTURLASH TEXNOLOGIYALARI TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KREATIV FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Shojonov Muzaffar Axmadovich

Urganch Davlat Universiteti

"Fizika-matematika" fakulteti "Kompyuter ilmlari" kafedrası o'qituvchisi.

Urganch Davlat Universiteti

Raqamli ta'lim texnologiyalari markazi texnik qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10441896>

Annotatsiya: mazkur tezisda kompyuter bilimlarini o'zlashtirayotgan talabalarimizning ijodkorona fikrlash qobiliyatini yaxshilash texnikalari va yondoshuvlari to'g'risida keng ma'lumot bayon qilingan. Shuningdek, ushbu texnikalarni o'zlashtirish strategiyalari orqali o'quvchilarimiz qanday afzalliklarga ega bo'lishi ham sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: dasturlash texnologiyalari, kognitiv faoliyat, gipoteza, metodologiya, kreativlik, ta'lim tizimi.

Kirish:

Bugungi kunda ta'lim jarayonida kreativlik juda muhim xususiyatlardan biridir. Ushbu ko'nikma xususiyatni ta'lim jarayonida ayniqsa oliy ta'limning kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari mutaxassisligi talabalarida shakllantirish o'zining samarali natijalarini taqdim etadi. Quyida biz ushbu yo'nalish va kreativlik haqida batafsil ma'lumotlar bilan tanishib o'tsak. Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari sohalarida talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirish metodikasi ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi. Mana shunday metodologiyaning asosiy komponentlari:

1. Loyihaga asoslangan ta'lim: Bu usul talabalar o'zlarining kodlash ko'nikmalarini real dunyo stsenariylarida qo'llashlari mumkin bo'lgan amaliy loyihalarga urg'u beradi. Bu innovatsion muammolarni hal qilishni rag'batlantiradi va ijodkorlikni rivojlantiradi, chunki talabalar noyob dasturiy echimlarni ishlab chiqishda ishlaydi.
2. Hamkorlikda o'rganish: Guruh loyihalari va jamoaviy ishlarni rag'batlantirish talabalarga bir-birining nuqtai nazari va yondashuvlarini o'rganishga yordam beradi, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshiradi.
3. Rivojlanayotgan texnologiyalarni qo'shish: Talabalarni sun'iy intellekt, mashina o'rganish va blokcheyn kabi eng yangi texnologiyalar bilan tanishtirish ularning o'z ishlarida yangi g'oyalar va innovatsion yondashuvlarni ilhomlantirishi mumkin.
4. Interfaol va moslashtirilgan o'quv muhitlari: Interfaol ta'lim platformalari va moslashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yanada qiziqarli va moslashtirilgan ta'lim tajribasini ta'minlaydi, ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi.
5. Tanqidiy fikrlash mashqlari: Murakkab algoritmlarni yechish yoki qiyin kodni tuzatish kabi analitik fikrlashni talab qiladigan mashg'ulotlar o'quvchilarning muammoni ijodiy yechish ko'nikmalarini charxlaydi.
6. Hackathons va kodlash musobaqalari: Hackathon va kodlash musobaqalarida qatnashish bosim ostida ijodkorlikni rag'batlantirishi va innovatsiya ruhini rivojlantirishi mumkin.
7. Mentorlik va sanoatga ta'sir qilish: Soha mutaxassislari va murabbiylar bilan o'zaro hamkorlik talabalarga texnologiya sanoatidagi haqiqiy muammolar va innovatsion fikrlash haqida tushuncha berishi mumkin.

8. Fanlararo yondashuv: Talabalarni matematika, fizika yoki dizayn kabi boshqa fanlardan bilimlarni integratsiyalashga undash yanada innovatsion va ijodiy dasturlash yechimlariga olib kelishi mumkin.

Ushbu yondashuvlarni birlashtirgan holda, informatika va dasturlash bo'yicha ta'lim dasturlari talabalar o'rtasida ijodiy va innovatsion fikrlashni samarali tarzda rivojlantirishi, ularni doimiy rivojlanayotgan texnologiya sanoati muammolariga tayyorlashi mumkin.

O'quvchida ijodkorlik va muammolarni hal qilishni rivojlantirish va rivojlantirish Informatika spetsifikatsiyasining asosiy maqsadidir. Shunga muvofiq va xalqaro tendentsiyalarga mos ravishda, yuqori bosqich uchun 5 ta asosiy ko'nikma ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan biri tanqidiy va ijodiy fikrlashdir. Bu ko'nikma bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi, jumladan "hayoliy fikrlash, faol ravishda yangi nuqtai nazarlarni, muammolar va/yoki yechimlarni izlash, innovatsion bo'lish va tavakkal qilish". Milliy va xalqaro miqyosda biz biznes, hukumat va ta'lim rahbarlari tomonidan 21-asrning asosiy mahorati sifatida qabul qilingan ijodkorlikni ko'ramiz Kompyuter fanlari va oxirgi foydalanuvchilar uchun hisoblash artefaktlarini loyihalash va yaratish tabiatan ijodiydir. Afsuski, ko'plab artefaktlar biznes ehtiyojlariga urg'u berilgan holda yaratilgan. Foydali va foydalanishga yaroqli artefaktlarni loyihalashda nafaqat biznes, balki inson ehtiyojlarini ham hisobga olish zarur. Ushbu inson ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanuvchi talablarini to'plashda empatik yondashuv zarur. Sinfda ijodiy ta'lim muhitini yaratishda hamdardlik ham o'qituvchilarning hayotiy xususiyati hisoblanadi. O'qituvchining empatiyasi o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy sharoitlariga e'tibor berishni, hamdard bo'lishni va ularni o'z potentsialiga erishishga undashni o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyatlarning sinergiyasi adabiyotlardan yaqqol ko'rinib turibdi.

O'qituvchilar informatika fanlari talabalarining ijodkorligini rivojlantirishda markaziy o'rinni egallaydilar va shuning uchun ularning mavzu va uni amalga oshirish haqidagi tasavvurlari juda muhimdir.

Ushbu maqolaning maqsadi Informatika fanlari bo'yicha boshlang'ich o'qituvchilari ta'limida dizayn fikrlashdan foydalanishni o'rganishdan iborat bo'lib, quyidagi tadqiqot savoliga javob berish uchun "Informatika sinflarida ijodkorlikni rivojlantirish uchun dizayn fikrlashdan foydalanish bo'yicha boshlang'ich o'qituvchilarning fikrlari qanday?". Biz o'z tajribamizdan o'qituvchilarning o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish uchun dizayn fikrlash yondashuvidan qanday foydalanishlari mumkinligini ko'rsatamiz.

Maqola quyidagicha tashkil etilgan, 2-bo'limda dizayn fikrlash jarayoni, uning informatika ta'limi bilan qanday bog'liqligi va uning ijodkorlikni rivojlantirish qobiliyati haqida umumiy ma'lumot berilgan; 3-bo'limda biz tadqiqotimiz usuli va tartibini tasvirlaymiz; 4-bo'lim dizaynni o'ylash bo'yicha seminar davomida to'plangan miqdoriy va sifatli ma'lumotlarning natijalarini o'rganadi; va nihoyat, 5-bo'lim tadqiqotimizning oqibatlarini muhokama qiladi.

Kompyuter fanlari pedagogikasi.

Kompyuter fanlari asosan muammolarga asoslanganligini hisobga olsak, konstruksionizm va muammoli o'rganish kompyuter fanini o'qitish bilan uzoq vaqt bog'liq bo'lgan ikkita o'rganish nazariyasidir.

Konstruktivizm - bu o'rganish nazariyasi bo'lib, talabalar aniq artefakt qurish orqali bilimlarni qurishda faol ishtirok etadigan muhitda eng yaxshi o'rganish g'oyasiga asoslanadi. Shu sababli, konstruktiv sinf o'quvchilarga "gipoteza qilish, bashorat qilish, ob'ektlarni manipulyatsiya qilish, savollar berish, tadqiqot qilish, tadqiq qilish, tasavvur qilish va ixtiro qilish" imkonini

beradigan tajribalar beradigan o'quvchilarga yo'naltirilgan interaktiv tadbirlarni o'z ichiga olishi kerak. Konstruktivizmning yana bir muhim qoidasi - o'ylash va nima qilayotganimiz haqida fikr yuritish bizning bilimimizni mustahkamlaydi.

Muammoli ta'limda (PBL) talabalarga rejalashtirish, aqliy hujum, faol tinglash va o'rganishni aks ettirish kabi meta-kognitiv ko'nikmalarini rivojlantiradigan ochiq real dunyo muammosi taqdim etiladi.

Informatika innovatsion apparat va dasturiy ta'minot, masalan, sog'liqni saqlash monitoringi qurilmalari va sun'iy intellektning ulkan ijodkorligini namoyish etadigan soha sifatida qaraladi. Yaqinda davlatimiz informatika ta'limida ijodkorlik uchun uchta omil muhimligini tan old. Bular adabiyotdagi umumiy ijodiy xususiyatlar asosida ishlab chiqilgan. Ularga shaxs, atrof-muhit va jarayon kiradi. Tadqiqotga ko'ra, odam motivatsiya va foydali dasturiy ta'minotni yaratish bilan shug'ullanish bilan shug'ullanadi. Dasturiy ta'minotni loyihalash jarayoni va muammolarga yangi yechimlarni yaratish uchun qurilish bloklaridan foydalanish jarayon bilan bog'liq. Nihoyat, ijodiy jarayonni qo'llab-quvvatlovchi ijodiy muhitga ehtiyoj talab etiladi. Ijodiy informatika darslari o'quvchilarga katta motivatsiya beradi va o'ziga jalb qiladi va maktablarda informatika bilan bog'liq ko'plab salbiy bog'lanishlarni, masalan, past motivatsiya yoki ushlab qolish kabilarni yengib o'tishi mumkinligi ta'kidlaydi.

Empatiya bosqichi. Foydalanuvchilaringiz bilan empatiya qilish dizaynni o'ylash jarayonining birinchi bosqichidir. Bu sizning foydalanuvchilaringiz kimligini va ular nimani xohlashlarini bilishga qaratilgan. Bu dizaynerdan kuzatish, empatiya va so'roq qilish orqali muammoga kirishishni talab qiladi. Ko'pincha dizaynerlardan tajribaga ega bo'lmagan muammolarni hal qilish so'raladi. Shuning uchun ular foydalanuvchilarning o'z tajribalarining jismoniy ko'rinishlarini, shuningdek, intervyu yordamida erishish mumkin bo'lgan fikrlari va histuyg'ularini qo'lga kiritish uchun o'z muhitida o'zaro munosabatda bo'lishlarini kuzatishlari kerak.

Bosqichni aniqlash. O'rganuvchilar muammosini butun murakkabligi bilan bir necha nuqtai nazardan ko'rish aniqlash bosqichida sodir bo'ladi. Ushbu bosqichdagi maqsadlar foydalanuvchilaringizning ehtiyojlarini to'liq tushunish va dizayn muammosini to'g'ri shakllantirishdir (IDEO, 2015). Bootcamp Bootleg (2018) dizayn muammosini hal qilish uchun "Biz qanday qilib" iboralaridan foydalanishni muhokama qiladi. "How Might We" texnikasidan foydalanish "yangi g'oyalarga yo'l ochish, hozircha javobni bilmasligimizni tan olish va uni hal qilishda hamkorlikda yondashishni rag'batlantirish" uchun mo'ljallangan. Agar How Might We to'g'ri tuzilgan bo'lsa, u bitta aniq echimni emas, balki juda ko'p turli xil echimlarni taklif qilishi kerak.

Ideya bosqichi. Oldingi bosqichda o'rganuvchining muammosi aniqlangan. Ideate bosqichi aqliy hujum yordamida bir nechta mumkin bo'lgan yechimlarni yaratish bilan bog'liq. Qanday qilib biz iboralardan birini tanlash ajoyib boshlanish nuqtasidir. Miqdor va xilma-xillik g'oyalarni shakllantirishni muhokama qilishda ikkita muhim tushunchadir. Ushbu bosqichda ochiqlikni targ'ib qilish va yovvoyi innovatsion g'oyalarni hukm qilmasdan rag'batlantirish uchun g'oyalarni yaratish va baholash imkon qadar ajratilishi kerak.

Prototip bosqichi. Prototiplash bosqichida asosiy e'tibor Ideate bosqichida yaratilgan eng yaxshi g'oyalarni jismoniy taqdim etishga qaratiladi. Dizayn fikrlash onglaridan biri bo'lgan "harakatga nisbatan tarafkashlik" bu bosqichda markaziy o'rin tutadi. Prototiplar turli xil shakllarda bo'lishi mumkin, masalan, hikoyalar taxtasi, ob'ekt, interfeys yoki oddiygina post-it

notalar devori. Bir necha marta takrorlanadigan bir martalik prototiplarni yaratish g'oyalarni yakuniy bosqichda ko'p resurslarni sarflamasdan sinab ko'rish va takomillashtirish imkonini beradi. Asosiy e'tibor yakuniy mahsulotni yaratishga emas, balki "g'oyalar va tushunchalarni isbotlash va takomillashtirish".

Sinov bosqichi. "Prototip, go'yo siz haq ekanligingizni bilasiz, lekin noto'g'ri ekanligingizni bilgandek sinab ko'ring.". Dizayningiz muvaffaqiyati uchun potentsial foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini yig'ish muhim ahamiyatga ega. Foydalanuvchilarni sinab ko'rish jarayoni orqali dizaynerlar muammo va potentsial yechim bo'yicha ko'proq bilim va tajribaga ega bo'lishlari mumkin.

"Kompyuter fanlari ta'limi" uchun "Dizayn Fikrlash" (Design Thinking) metodologiyasini qo'shimcha samarali usullardan biri deb targ'ib qilinadi, uning afzalliklari quyidagilar:

Muammolarni chuqur tushunish: Dizayn fikrlash, muammolarni chuqurroq tahlil qilish va ularning ildizlarini aniqlashga yordam beradi, bu esa kompyuter fanlari sohasida muhimdir, chunki bu sohada muammolar murakkab va ko'pincha texnik jihatdan xilma-xildir.

Foydalanuvchi markazli yondashuv: Dizayn fikrlashda foydalanuvchining ehtiyoj va istaklari asosiy o'rin tutadi. Kompyuter fanlari sohasida bu yondashuv dasturlarni va ilovalarni foydalanuvchi tajribasi nuqtai nazaridan ishlab chiqishni ta'minlaydi.

Kreativ yechimlar topish: Dizayn fikrlash ijodiy va innovatsion yechimlarni topishni rag'batlantiradi, bu esa talabalarga murakkab texnologik muammolarni hal qilishda yangi yo'llarni izlashga yordam beradi.

Jamoa ishi va hamkorlik: Ushbu metodologiya jamoaviy ish va fikrlar almashinuvini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa talabalarga o'zaro hamkorlik qilish va birgalikda yechimlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Tezkor prototiplash: Dizayn fikrlashda tezkor prototiplash orqali g'oyalarni amalga oshirishga urg'u beriladi. Bu, talabalarga tez va samarali tarzda g'oyalarni sinab ko'rish va ularni takomillashtirish imkonini beradi.

Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikdan o'rganish: Bu metodologiya muvaffaqiyatsizlikni o'rganish va tajriba o'tkazishning bir qismi sifatida qabul qiladi, bu esa talabalarga muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklardan saboq olish va ulardan o'sish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Moslashuvchan fikrlash: Dizayn fikrlash turli sohalardagi bilimlarni birlashtirishga va moslashuvchan yechimlarni ishlab chiqishga undaydi, bu esa kompyuter fanlari sohasidagi talabalar uchun ayniqsa muhimdir.

Kompyuter fanlari ta'limida dizayn fikrlash usulini qo'llash, talabalarning muammolarni hal qilishda ijodkorona yondashuvlarini rivojlantirishga va ularni zamonaviy texnologik muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashlariga yordam beradi.

Ushbu tadqiqot dizayn fikrlash jarayonidan veb-ilovalarni ishlab chiqishda o'qituvchilarga o'qitish yondashuvi sifatida foydalanish va uning ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi.

Ko'pgina mamlakatlarda boshlang'ich maktabdan keyingi bosqichda informatika fanining joriy etilishi bilan CS o'qituvchilariga innovatsion va qiziqarli yondashuvlardan foydalangan holda o'quvchilarning ijodkorligi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mas'uliyati yuklanadi. Ko'pgina kompaniyalar va ta'lim muassasalari tomonidan qo'llaniladigan bunday

yondashuvlardan biri dizayn fikrlash jarayonidir. Bu jarayon muammoni hal qilish va yechimlarni yaratishga insonga yo'naltirilgan yondashuvni o'z ichiga oladi, bunda asosiy komponentlar va qadriyatlar qilish va qilish, insoniy qadriyatlarga e'tibor qaratish, tajriba va radikal hamkorlikni o'z ichiga oladi. Ushbu tafakkurlar konstruktivizm va muammoli ta'limning informatika pedagogikasi bilan chambarchas bog'liq.

Ushbu maqolaning maqsadi CS o'qituvchilari guruhi bilan dizayn fikrlash jarayonini uning ijodkorlik va muammolarni hal qilishga ta'siri haqidagi tasavvurlarini tushunish uchun baholashni taqdim etish edi. Ushbu tadqiqot tadqiqoti, kompyuter fanlari va matematika fanlari o'qituvchilaridan iborat ushbu guruhga tayyorlanayotgan veb-ilovalarni ishlab chiqish kabi CS tushunchalarini o'rgatishda dizayn fikrlash jarayoni juda foydali ekanligini ko'rsatdi. Dizayn fikrlashda ijodkorlikning hal qiluvchi roli va uning CS bilan bog'liqligi aniqlandi va tayyorlov o'qituvchilari dizaynni o'ylash bo'yicha seminarlarni yakunlash bo'yicha ijobiy fikrlarni bildirdilar. Jarayondan foydalanishda informatika sinfida motivatsiya va faollikni oshirish potentsiali taqdim etilgan natijalarda yaqqol namoyon bo'ldi. Bundan tashqari, dizayn fikrlash jarayoni va empatiyaning kuchayishi o'rtasida kuchli bog'liqlik aniqlandi. Ushbu tadqiqot 20-asrda boshlang'ich maktabdan keyingi davrda ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatsa-da, kompyuter fanlari sinfida dizayn fikrlashning ijobiy ta'sirini tasdiqlash uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

References:

1. K. Quille va S. Bergin, "CS1da o'sish tafakkurini targ'ib qilish: bitta o'lcham hammaga mos keladimi? Pilot Study", 2020 yilgi ACM konferentsiyasining informatika ta'limida innovatsiyalar va texnologiyalar to'plami, 2020, 12–18-betlar.
2. O. McGarr va K. Jonston, "Maktablarda kompyuter fanlarini ta'minlashga o'quv dasturlari javoblari: joriy ta'minot va muqobil imkoniyatlar", Kurrik J., 2020 yil.
3. C. Connolly, "Irlandiyada kompyuter fanlari: spetsifikatsiyani loyihalash va asosiy ko'nikmalarni integratsiyalashuvi", Boshlang'ich va o'rta kompyuter ta'limi bo'yicha 13-seminarning materiallari, 2018, 1-2-betlar.
4. P. Mishra, A. Yadav, D.-P. R. Group va boshqalar, "21-asrda texnologiya va ijodkorlikni qayta ko'rib chiqish", TechTrends, jild. 57, yo'q. 3, 10–14-betlar, 2013 yil.
5. M. Resnik va boshqalar., "Scratch: Programming for all.", Commun Acm, jild. 52, yo'q. 11, 60–67-betlar, 2009 yil. "Ta'lim bo'yicha harakatlar rejasi". Kirish: 2018 yil 09-iyul. [Onlayn]. Mavjud: <https://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/action-plan-for-education-2018.pdf>.
6. N. (O'quv rejasi va baholash bo'yicha Milliy C.), Senior Cycle Key Skills Framework. NCCA Dublin, 2009 yil. Jahon iqtisodiy forumi, "Ish o'rinlari kelajagi hisoboti 2018", 2018.
7. R. Romeike, "Informatika ta'limining ijodiy jamiyatdagi hissasi", IFIP Butunjahon kompyuter kongressida, TC 3, 2008, 237-244-betlar.